

Automation with Dynamo and Python in Solar Plants in Revit

Anderson Dias Lugo¹, Carolina Santos de Souza²

¹ Intertechne Consultores, Brasil, adlu@intertechne.com.br ² Intertechne Consultores, Brasil, casa@intertechne.com.br

Resumo

O artigo aborda a aplicação de rotinas com Dynamo e scripts Python em projetos de usinas fotovoltaicas elaborados no Autodesk Revit. O objetivo global deste trabalho é detalhar possibilidades de ganho em desempenho e/ou confiabilidade que a automatização de processos pode trazer na elaboração de projetos de usinas fotovoltaicas. A metodologia adotada é um estudo de caso das principais etapas no desenvolvimento desses projetos, demonstrando o recurso lógico dos algoritmos envolvidos e suas respectivas aplicações com a estrutura do Building Information Modeling (BIM). Os resultados da utilização de tais ferramentas acarretaram a redução do tempo de modelagem e maior padronização de informações entre projetos, além de elevar a confiabilidade e rastreabilidade das informações inseridas no modelo digital. É perceptível que a utilização de automações amplia a qualidade dos projetos, valoriza o papel estratégico dos profissionais envolvidos e reduz impactos operacionais, promovendo avanços em termos de sustentabilidade, produtividade e inovação.

Keywords: Dynamo, Python, BIM, Revit, Fotovoltaic.

DOI: [10.5281/zenodo.18461312](https://doi.org/10.5281/zenodo.18461312)

1. Introdução

A aplicação do Building Information Modeling (BIM) em projetos de usinas fotovoltaicas tem se consolidado como prática essencial para garantir maior coordenação, qualidade e rastreabilidade de dados ao longo do ciclo de vida da instalação. Entretanto, na medida em que esses empreendimentos crescem em escala — com milhares de componentes como seguidores solares, cabos e inversores — se faz evidente os gargalos decorrentes de tarefas repetitivas e suscetíveis a erros humanos. Atividades como o sequenciamento de famílias, parametrização de elevações em terrenos e o agrupamento de circuitos demandam elevado esforço manual, comprometendo desde a integridade do modelo até o atendimento de prazos.

Neste contexto, a partir da combinação de rotinas visuais no ambiente Dynamo com a linguagem de programação Python, é possível automatizar processos dentro do Revit de maneira eficaz, reduzindo drasticamente o tempo de execução dos projetos e aumentando a precisão dos dados inseridos no modelo.

O objetivo geral deste artigo é apresentar as principais vantagens da utilização de automações no processo de elaboração de projetos fotovoltaicos usando o Autodesk Revit. Serão abordados quatro problemáticas identificadas como obstáculos na implementação destes projetos: o sequenciamento de famílias, a inserção de coordenadas 2D (eixo X e Y), a definição da elevação (eixo Z) de objetos num sólido topográfico e a estimativa do comprimento total de cabos em um determinado circuito.

O tema em questão é extremamente relevante para a indústria AEC na medida em que oferece meios para a otimização de projetos dentro da metodologia BIM. A escolha do tema visa ressaltar como o desenvolvimento de novas ferramentas pode garantir a construção de modelos digitais mais confiáveis e ágeis, mitigando impactos e outras adversidades que podem surgir na transição do ambiente digital para o real.

2. Desenvolvimento

O advento de novas tecnologias e a demanda constante por informações mais precisas culminou na revolução da indústria 4.0 e na criação da metodologia BIM, impactando significativamente a maneira como os projetos de engenharia são desenvolvidos atualmente.

Além de um projeto bem construído, é esperado que engenheiros e arquitetos saibam conceber projetos com uma variedade de detalhes relevantes, de forma a construir modelos digitais ricos em informações e fidedignos ao escopo real da obra.

A coordenação entre profissionais e o bom uso da tecnologia também é a chave para criação de modelos precisos, visto que “as questões gerais que melhoram ou pioram as mudanças positivas que essa tecnologia oferece dependem de quão bem e em que estágio a equipe do empreendimento trabalha colaborativamente sobre o modelo digital” (Eastman et al., 2013, p.7).

Neste sentido, é fundamental a utilização de automatizações que possibilitem um ganho em produtividade e agilidade no desenvolvimento destes modelos. Os tópicos seguintes irão abordar as problemáticas envolvidas no desenrolar de projetos fotovoltaicos, assim como a tecnologia utilizada — rotinas no ambiente Dynamo com scripts Python — para resolução destes problemas.

2.1 Problemática da inserção de coordenadas (X,Y)

Garantir que cada equipamento tenha a sua própria coordenada, geralmente no sistema Universal Transverse Mercator (UTM), com um parâmetro para o eixo X e outro para o eixo Y, é uma premissa básica de projetos fotovoltaicos de grande porte. O preenchimento manual das coordenadas de cada equipamento é um processo totalmente inviável e suscetível a falhas, visto que o erro de preenchimento de apenas uma coordenada pode desencadear uma série de ajustes e custos. O Revit dispõe de uma ferramenta nativa para indicar as coordenadas dos objetos, chamada coordenada de ponto, porém a sua aplicação em folhas contendo milhares de equipamentos se torna impraticável.

Figura 1 - Parâmetros de coordenadas em uma família. Fonte: Autor, 2025.

2.2 Problemática do sequenciamento de objetos

Em projetos fotovoltaicos, é comum a utilização de grandes áreas para maximizar a produção de energia elétrica dos módulos. Além deles, inúmeros equipamentos que irão funcionar em conjunto para a geração de energia também são necessários: seguidores solares, caixas de fusíveis, inversores distribuídos/centralizados e eletrocentros. A identificação individual desses equipamentos por meio de codificação é essencial tanto para a equipe de montagem em obra quanto para as etapas de operação e manutenção. No entanto, a inserção manual dessas informações em cada objeto do modelo é inviável, pois demanda um preenchimento individual de parâmetros pelo projetista, consumindo tempo e com a probabilidade de ocasionar erros. Soma-se a isso a necessidade de garantir que cada tipo de equipamento siga uma numeração lógica, como a contagem da esquerda para a direita ou de cima para baixo. Diante desse contexto, o desenvolvimento de rotinas surge como uma solução eficaz para a inserção automática e padronizada das informações.

Figura 2 – Famílias de tracker com informações de sequência. Fonte: Autor, 2025.

2.3 Problemática da coordenada Z

Além das informações de projeto, é necessário considerar o posicionamento preciso dos elementos no terreno com o objetivo de compatibilizar diferentes disciplinas do projeto – notoriamente eletromecânica e civil. Dessa forma, todo objeto inserido deve ter uma cota Z associada, ajustando-se à topografia local. Inserir essas informações manualmente em cada família de objeto é complexo com as ferramentas nativas do Revit, sendo necessária a criação de rotinas para

preenchimento automático. No caso dos seguidores solares, cada estaca precisa ter sua própria cota Z, e o equipamento deve ser posicionado com a inclinação adequada à topografia do terreno. Essa configuração não pode ser obtida apenas usando a opção nativa de hospedar o objeto no terreno, pois a ferramenta não garante o controle preciso das inclinações e cotas exigidas pelo projeto.

Figura 3 - Parâmetro de elevação numa família de tracker típica. Fonte: Autor, 2025.

2.4 Problemática da estimativa de cabos num circuito

Contabilizar o comprimento total de cabos é uma informação imprescindível a qualquer projeto elétrico. No caso de projetos fotovoltaicos, isto implica a contabilização de grandes comprimentos de cabo em uma infinidade de circuitos, um processo lento e propenso ao erro quando feito de maneira manual. A criação de uma rotina Dynamo com programação em Python pode coletar as informações de circuitos, contabilizar a soma total e armazenar o quantitativo em outras famílias.

Figura 4 - Chegada de vala de circuitos em um eletrocentro típico. Fonte: Autor, 2025.

3. Método

A partir do entendimento das quatro problemáticas, foi elaborado um conjunto de algoritmos implementados no ambiente Dynamo com linguagem de programação em Python para atender cada uma delas. Ao final de cada rotina, a informação, seja ela uma sequência numérica, uma coordenada ou um comprimento, fica armazenada em um parâmetro de instância numa família do modelo BIM, podendo ser facilmente extraída em formato de tabela pelo usuário.

3.1 Algoritmo de inserção de coordenadas

O algoritmo de inserção de coordenadas é executado a partir da inserção de dois inputs pelo usuário:

- Subparque: parâmetro de instância que delimita um conjunto de famílias do mesmo grupo;
- Tipo de equipamento: parâmetro de tipo dentro de uma determinada família que irá definir qual equipamento está sendo numerado.

Figura 5 - Diagrama de blocos de rotina de inserir coordenadas. Fonte: Autor, 2025.

Funcionamento do algoritmo: a partir da delimitação do espaço amostral conforme os dois inputs do usuário, é verificado o ponto base de cada equipamento e atribuída uma coordenada no eixo X e outra no eixo Y. Estas coordenadas são convertidas internamente para o sistema de coordenadas desejado (neste caso, o sistema UTM) e preenchidas em cada objeto. Ao final da rotina, todas as famílias terão suas coordenadas preenchidas em dois parâmetros de instância.

Figura 6 - Família da estaca com Parâmetros de coordenadas. Fonte: Autor,2025.

3.2 Algoritmo para sequenciamento de objetos

O algoritmo de sequenciamento de objetos numerará automaticamente uma determinada quantidade de itens, preenchendo o parâmetro “sequência” em ordem numérica crescente. Os inputs de “subparque” e “tipo de equipamento” funcionam de maneira semelhante ao caso anterior, porém, neste caso, é necessário definir tanto o parâmetro de ordem da numeração quanto a tolerância. A ordem de numeração permite que o usuário atribua a sequência conforme a necessidade do projeto, podendo variar da esquerda para a direita e de cima para baixo, da direita para a esquerda e de baixo para cima, ou ainda quaisquer combinações dessas opções. Já a tolerância corresponde ao valor de

comprimento utilizado para delimitar o espaço amostral dos equipamentos que se deseja numerar, evitando que itens muito próximos entre si recebam numeração indevida.

Figura 7 - Diagrama de blocos - rotina de sequenciar objetos. Fonte: Autor, 2025.

Funcionamento do algoritmo: uma vez que o espaço amostral é definido conforme os quatro inputs inseridos pelo usuário, internamente será realizado um agrupamento conforme as coordenadas dos equipamentos, de maneira semelhante à rotina de inserção de coordenadas. Em seguida, os equipamentos serão separados conforme a sua proximidade numa lista. Ao final da rotina, todos os equipamentos terão o parâmetro de instância “sequência” preenchido em ordem numérica crescente.

Figura 8 - Parâmetro sequência na família do tracker. Fonte: Autor,2025.

3.3 Algoritmo para inserção de cota Z

O algoritmo de ajuste da elevação de nível ou cota Z depende da existência de um sólido topográfico no modelo Revit. No estudo atual, tomando como referência a família de tracker no projeto, além de alterar a elevação no nível, o script identifica as cotas Z na primeira e última estaca do equipamento, calcula a inclinação do terreno entre esses dois pontos e transfere essa informação para um parâmetro de inclinação presente na família.

Figura 9 - Diagrama de blocos de rotina Subir Trackers. Fonte: Autor, 2025.

Funcionamento do algoritmo: o script identifica a localização de cada objeto na cota de valor zero do modelo e espelha este ponto na topografia vinculada. Após isto, identifica a cota Z na topografia dos pontos relevantes, calcula a inclinação do equipamento e insere as informações resultantes em parâmetros de instância das famílias.

Figura 10 - Família com parâmetro de elevação. Fonte: Autor, 2025.

3.4 Algoritmo para cálculo de cabos num circuito

O objetivo do algoritmo é identificar os trechos com mesma numeração de circuito e automaticamente somar estes trechos em um determinado equipamento. Aqui, por escolha do projeto, foi necessário criar dois inputs para delimitar o espaço amostral (parque e subparque), além de um seletor de tipo de circuito para os casos em que há diferentes opções de circuito (subterrâneo, aéreo, primário, secundário, baixa tensão ou média tensão) com o uso da mesma rotina.

Figura 11 - Diagrama de blocos de rotina comprimento de circuitos. Fonte: Autor, 2025.

Funcionamento do algoritmo: uma vez modelados os guarda-corpos que irão representar o encaminhamento dos circuitos no Revit, o usuário deve preencher corretamente a sequência numérica de circuitos dentro do parâmetro escolhido. Por exemplo, no caso acima, foi escolhido o parâmetro “secundário subterrâneo”, que será preenchido com uma sequência numérica correspondente ao número de circuitos correspondentes. Na figura 12, é possível observar a vala de cabos modelada com os circuitos 12, 13, 14 e 15 preenchidos no parâmetro “secundário subterrâneo”, indicando que se trata de quatro circuitos subterrâneos ao longo da vala:

Figura 12 - Vala de cabos (guarda-corpo) com informação de circuitos. Fonte: Autor, 2025.

Os parâmetros são atribuídos em famílias de guarda-corpos pois são famílias nativas do Revit que possuem um parâmetro de comprimento associado. O algoritmo então filtra, agrupa e soma estes circuitos no equipamento que é a origem do circuito (inversores, caixas de conexão, eletrocentros). Ao final da rotina, o comprimento total do circuito estará somado em um parâmetro de instância na família do equipamento que origina o circuito.

4. Resultados

4.1 Equipamentos numerados

A rotina de numeração de equipamentos inseriu informações essenciais para a identificação de cada objeto dentro no modelo BIM, permitindo a colocação de identificadores na documentação e geração de listas dos equipamentos.

Figura 13 - Equipamentos numerados no parque fotovoltaico. Fonte: Autor, 2025.

4.2 Coordenadas nos equipamentos

A colocação das coordenadas em parâmetros nos objetos do modelo BIM facilitou a extração dessa informação por meio de listas, combinada com a identificação dos objetos através da numeração feita pela rotina anterior, facilitando a entrega dessa informação para outras equipes.

<COORDENADAS CAIXAS DE CONECCÃO>		
A	B	C
TAG	Coordenada Norte	Coordenada Oeste
PQ09 EL01 INV1 CXS01	1234,000	5678,000
PQ09 EL01 INV1 CXS02	1234,000	5678,000
PQ09 EL01 INV1 CXS03	1234,000	5678,000
PQ09 EL01 INV1 CXS04	1234,000	5678,000
PQ09 EL01 INV1 CXS05	1234,000	5678,000
PQ09 EL01 INV2 CXS01	1234,000	5678,000
PQ09 EL01 INV2 CXS02	1234,000	5678,000
PQ09 EL01 INV2 CXS03	1234,000	5678,000
PQ09 EL01 INV2 CXS04	1234,000	5678,000
PQ09 EL01 INV2 CXS05	1234,000	5678,000
PQ09 EL01 INV3 CXS01	1234,000	5678,000
PQ09 EL01 INV3 CXS02	1234,000	5678,000
PQ09 EL01 INV3 CXS03	1234,000	5678,000
PQ09 EL01 INV3 CXS04	1234,000	5678,000
PQ09 EL01 INV3 CXS05	1234,000	5678,000

Figura 14 - Tabela de caixas de conexão georreferenciadas por rotina. Fonte: Autor, 2025.

É possível observar que todos os equipamentos em questão foram numerados conforme ordem lógica escolhida pelo usuário. Em relação às coordenadas, estas foram inseridas nos parâmetros de coordenada Norte (Y) e Oeste (X), já no sistema de coordenadas definido em projeto. Na imagem em questão, os valores reais das coordenadas foram modificados para valores fictícios por se tratar de dados sensíveis.

4.3 Equipamentos posicionados na cota Z

Em relação à rotina de adequar a cota de elevação Z, na figura 15 é possível observar um exemplo de uma usina fotovoltaica que utilizou a rotina:

Figura 15 - Trackers e electrocentros com elevação ajustados por rotina. Fonte: Autor, 2025.

Na imagem, todos os equipamentos fizeram utilização da rotina de ajuste de cota Z, cuja utilização é fundamental para montagem dos modelos federados que compõem o produto entregue ao final do projeto. Com a rotina, todos os equipamentos são posicionados no local correto do sólido topográfico, garantindo que o modelo criado no Revit esteja de acordo ao que se espera da obra finalizada.

4.4 Comprimento dos circuitos

Foi elaborado uma tabela com o comprimento de todos os circuitos subterrâneos dos equipamentos listados. Os valores gerados são informações relevantes para a montagem de listas de materiais que devem ser fornecidas a outras equipes.

<COMPRIMENTO DE CIRCUITOS UFV>	
A	B
TAG CIRCUITO	Comprimento do circuito (m)
1	
PQ1.ELE1.INV01	184,296
PQ1.ELE1.INV02	217,535
PQ1.ELE1.INV03	310,378
PQ1.ELE1.INV04	266,563
PQ1.ELE1.INV05	233,395
PQ1.ELE1.INV06	200,227
PQ1.ELE1.INV07	167,058
PQ1.ELE1.INV08	133,887
PQ1.ELE1.INV09	100,720
PQ1.ELE1.INV10	67,550
PQ1.ELE1.INV11	34,398
PQ1.ELE1.INV12	250,005
PQ1.ELE1.INV13	216,764
PQ1.ELE1.INV14	183,513
PQ1.ELE1.INV15	150,280
PQ1.ELE1.INV16	117,035
PQ1.ELE1.INV17	83,800
PQ1.ELE1.INV18	50,566
PQ1.ELE1.INV19	17,463

Figura 16 - Comprimentos de circuitos de inversores gerados por rotina. Fonte: Autor, 2025.

5. Discussões

A implementação das rotinas automatizadas em projetos fotovoltaicos mostrou-se eficaz para superar desafios recorrentes em tarefas repetitivas e suscetíveis a falhas. Ao incorporar parâmetros de coordenadas, elevações e sequenciamento diretamente no modelo BIM, foi possível alcançar maior padronização e consistência das informações, reduzindo a probabilidade de divergências ao longo do ciclo de projeto.

Outro aspecto relevante está na contribuição para a rastreabilidade dos dados. As rotinas desenvolvidas permitem que as informações inseridas no modelo digital sejam facilmente extraídas e verificadas, favorecendo a confiabilidade do projeto e a integração entre diferentes disciplinas. Esse ponto reforça a relevância da automação como suporte não apenas técnico, mas também de gestão e colaboração entre equipes.

Apesar dos avanços, permanecem questões importantes. A criação e manutenção de scripts exige profissionais com conhecimento especializado em programação e modelagem BIM, o que pode limitar a aplicação em contextos de menor maturidade digital. Além disso, ainda existem oportunidades para desenvolvimento de novas automações, como a geração automática de layouts em terrenos com restrições físicas e a elaboração de listas de materiais mais detalhadas, capazes de ampliar a qualidade das entregas.

Internamente, verificou-se um aumento direto na produtividade na medida em que as ferramentas supracitadas foram sendo disponibilizadas e/ou internalizadas por todos os participantes da equipe. Ao comparar dois projetos de grande porte desenvolvidos pela mesma equipe em momentos distintos – o primeiro projeto durante o desenvolvimento das rotinas, enquanto o segundo logo após a consolidação completa destas – foi constatado que a disseminação das ferramentas garantiu um aumento de entregas na ordem de 10% nos três primeiros meses de elaboração do segundo projeto. Além disso, foi perceptível também que o mês com o maior volume de entrega de documentos entre os dois projetos ocorreu mais cedo no segundo projeto, sendo este um indicativo da celeridade proporcionada pelo uso de automações na criação e conferência de documentos.

Dessa forma, a discussão aponta que a automação no ambiente BIM, quando aplicada a projetos fotovoltaicos, constitui um passo relevante rumo a modelos digitais mais precisos e confiáveis. No entanto, sua consolidação depende da continuidade de esforços em pesquisa, capacitação técnica e desenvolvimento de soluções que tornem esse recurso cada vez mais acessível à indústria AEC.

6. Agradecimentos

O desenvolvimento deste artigo contou com a ajuda direta e indireta de todos os projetistas, revisores e supervisores da Diretoria da Unidade de Novas Energias (DUNE), assim como dos profissionais do departamento de Sistemas e Engenharia BIM (SEBIM) da Intertechne Consultores. Agradecimentos ao diretor presidente da Intertechne, Paulo Akashi, responsável por gerir todos os departamentos da Intertechne, e agradecimentos especiais à Cassiana Maia e Cristiano Alencar por administrar o time DUNE com excelência.

Referências

- Eastman, C., Teicholz, P., Sacks, R., Liston, K. (2013). Manual de BIM: Um Guia de Modelagem da Informação da Construção para Arquitetos, Engenheiros, Gerentes, Construtores e Incorporadores (1ª ed.). Bookman. https://loja.grupoa.com.br/manual-de-bim-3ed9788582605516-p1014318?srsItd=AfmBOoqoRCOVbv_xHMBetTkvxjE-9DCqxwchlXwPUUCHzQKXsKPs0o5a
- Sato, F. I. (2015). Revit MEP: Criando Templates para Projetos Elétricos (1ª ed.). Viena. <https://lojaviena.com.br/editoraviena/produtos-detalhes/4GRLRPOJ/Revit-MEP-2015.html>
- Leusin, S. R. (2018). Gerenciamento e Coordenação de Projetos BIM: Um Guia de Ferramentas e Boas Práticas para o Sucesso de Empreendimentos (1ª ed.). GEN LTC. <https://www.grupogen.com.br/livro-gerenciamento-e-coordenacao-de-projetos-bim-sergio-leusin-9788595159471>
- Himmelreich, K., Martín-Herrer, A. (2022). Beyond Dynamo: Python Manual for Revit. <https://www.amazon.com/Beyond-Dynamo-Python-manual-Revit/dp/B0BMSV6YXD>
- Associação Brasileira de Normas Técnicas. (2008). Instalações Elétricas de Baixa Tensão (ABNT NBR5410: 2008). <https://abntcatalogo.com.br/pnm.aspx?Q=bWl2M29BSEtyWlhRRlI6dWxTNXFLQjYweWZacFVmWk9GbDdSaDNpa2Nkdz0=>
- Associação Brasileira de Normas Técnicas. (2019). Instalações Elétricas de Arranjos Fotovoltaicos – Requisitos de Projeto (ABNT NBR 16690: 2019). <https://abntcatalogo.com.br/pnm.aspx?Q=aklFUFV4TW5YUDRUbHZEaVFxdUhlbjJmN3VJS0RyOXRoRkhFRDFaeVdjMDO=>